

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034060>

УДК 069.5:94 «1941/1945»

✉ **К. В. Семашко**

«Силуэты Победы» – проект, который уже не повторить...

Семашко Ксения Владимировна,
Историко-культурный музей-заповедник «Заславль», заместитель директора по научной работе – заведующий научно-экспозиционным отделом (Заславль, Беларусь)

Email: post.da.ksenii@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена коммеморативным практикам на основе современных музейных экспозиций, посвящённых событиям Второй мировой войны. Описана презентация музейным инструментарием пост-/памяти о событиях военного времени, а также современная интерпретация этих событий. В основу научно-исследовательского и образовательно-выставочного проекта лоевского Музея битвы за Днепр «Силуэты Победы» положен научно-исследовательский проект по сбору и фиксации данных, полученных во время антропологических (этнографических) экспедиций в Лоевский район сотрудниками музея Семашко К.В. и Сивохина Г.А. на протяжении 2012–2019 годов, а также полученных в результате проведенной научно-исследовательской архивной и поисковой работы сотрудниками Музея битвы за Днепр. Информантами проекта выступали реальные очевидцы и участники событий Второй мировой войны на территории Лоевского района – свидетели и непосредственные участники тех трагических событий, пережившие войну, как правило, в детском и/или юношеском возрасте. Полученные в результате исследовательской и поисковой работы данные были проинтерпретированы и презентованы в музейной экспозиции при помощи современных мультимедийных технологий, а также, в первую очередь, с использованием средств художественной интерпретации и подачи собранных научных материалов через артвизию построения музейной экспозиции.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Музей битвы за Днепр, Лоев, форсирование Днепра, память, освобождение Беларуси, музейная экспозиция.

Для цитирования: Семашко, К. В. «Силуэты Победы» – проект, который уже не повторить.../ К. В. Семашко // Библиотечно-информационный дискурс. – 2025. – Т. 5, No 1–2. – С. 70–80. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18034060>

Статья поступила: 13.12.2025

Статья принята в печать: 24.12.2025

Статья опубликована: 29.12.2025

✉ **Kseniya U. Siamashka**

«Silhouettes of Victory» – a project that can no longer be repeated...

Kseniya V. Siamashka

*The History and Culture Museum-Preserve “Zaslauje”,
Deputy Research Director for Science, Head of the
Research and Exhibition Department (Zaslauje,
Belarus)*

Email: post.da.ksenii@gmail.com

Abstract. The article is devoted to commemorative practices based on contemporary museum exhibitions dedicated to the events of the Second World War. It describes the presentation of wartime post-memory through museum instruments, as well as the modern interpretation of these events. The scientific and educational-exhibition project of the Lojew Museum «The Battle for Dniepr», «Silhouettes of Victory», is based on a research initiative aimed at collecting and recording data obtained during anthropological (ethnographic) expeditions to the Lojew district, carried out by museum staff Kseniya Siamashka and Gene Sivochin between 2012 and 2019, as well as on the results of archival and search research conducted by the staff of the Museum of the Battle of the Dnieper. The informants of the project were real eyewitnesses and participants of the Second World War events in the Lojew district – witnesses and direct participants of those tragic events, who survived the war, most often in childhood and/or adolescence. The data obtained through research and search work were interpreted and presented in the museum exhibition with the use of modern multimedia technologies and, above all, through artistic interpretation and the presentation of collected scholarly materials by means of an art-vision approach to constructing the museum display.

Keywords: Great Patriotic War, Museum «The Battle for Dniepr», Lojew, crossing of the Dniapro, memory, liberation of Belarus, museum exhibition.

For citation: Siamashka K. U. «Silhouettes of Victory» – a project that can no longer be repeated... *Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse, 2025, vol. 5, no. 1–2, pp. 70–80 (in Russian).* <https://doi.org/10.5281/zenodo.18034060>

The article was received: 13.12.2025

The article was accepted for publication: 24.12.2025

Article published: 29.12.2025

Введение

В 2019 году в Музее битвы за Днепр, который находится в самом сердце районного центра Лоев Гомельской области, был реализован научно-исследовательский и образовательно-выставочный проект «Силуэты Победы» (рисунк 1). Год реализации проекта был ознаменован 75-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – это был 75-й год, отделяющий нас, жителей 21 века от страшных событий Великой Отечественной войны.

Этот проект родился там, где место и время сплелись воедино. Лоев – очень уютный городской поселок на самой юго-восточной окраине Беларуси. Небольшой городок расположился на правом берегу величественной реки, немного ниже места, где в седой Днепр впадают воды Сожа. Лоевские пейзажи и сам Днепр можно было бы назвать основными достопримечательностями, но именно история города не оставит равнодушным ни одного человека, посетившего его.

Небольшой по размерам Лоевский район – один из

самых героических в стране. Каждый населенный пункт, каждая улица, каждый взгляд на Днепр, поле, пригорок – это призыв прикоснуться к истории, почувствовать силу и важность происходящих здесь с 1941 по 1943 годы событий.

Рисунок 1. – Научно-исследовательский и образовательно-выставочный проект «Силуэты Победы». Фрагмент экспозиции

Figure 1. – Research, educational and exhibition project «Silhouettes of Victory». Fragment of the exhibition

В годы Великой Отечественной войны жителям района пришлось многое пережить, а более чем 12 тысячам освободителей пожертвовать самым ценным – своей жизнью. На территории района было сожжено более 5 тысяч домов, уничтожены и разграблены производства, предприятия и промышленные объекты. А форсирование Днепра на лоевском участке являлось ключевым и определяющим в ходе освобождения Беларуси. Именно в этот небольшой клочок земли холодной осенью 1943 года буквально вгрызались советские солдаты, преодолевая Днепр и принимая жесткое сопротивление войск оккупантов с доминирующего противоположного берега.

Открывшийся в честь 40-летия победы Музей битвы за Днепр с первых дней своей работы стал местом памяти. Ветераны, бывшие участники форсирования Днепра, приезжали сюда на празднования, встречи с соратниками и местными школьниками. Однако время неумолимо и бывших молодых ребят, форсировавших в 1943 году могучий Днепр и штурмовавших отвесный правый берег реки, становилось все меньше и меньше. Музей стал местом для встреч детей войны, свидетелей и очевидцев. Сегодня в Музее, к сожалению, уже не звучат трогательные, волнующие, трагические, иногда детективные и романтические истории – их некому рассказывать. Но в нем продолжается научно-исследовательская, экспозиционная и

образовательная работа, направленная на изучение и сохранение памяти о войне и людях, на чьи судьбы выпали тяжелые испытания [1].

Идея проекта «Силуэты Победы» заключалась не просто в фиксации воспоминаний и событий в локальном контексте, он должен был создать условия для своих посетителей перенестись от статистики, сухих фактов к живым историям простых людей, их ощущениям и переживаниям самого ожидаемого момента их военного детства – Победы [2].

В ходе реализации проекта была проведена фиксация в форме автобиографического (нарративного), тематического полуструктурированного интервью доступных свидетельств жителей Лоевского района, жертв и очевидцев войны, узников и людей, угнанных на принудительные работы в Германию. Далее последовала интерпретация в музейном пространстве зафиксированных свидетельств средствами художественного высказывания и арт-коммуникации. Результаты этих этапов были представлены музейным посетителям 3 июля 2019 года в День Независимости Республики Беларусь в музейном сквере (рисунок 2). Рисунки в виде черных силуэтов на белых листах бумаги дополнялись небольшими текстами-цитатами из записанных свидетельств. Также работы сопровождалась ссылками в виде размещённых этикеток с qr-кодами. Перейдя по ним, можно было прослушать текст интервью.

Рисунок 2. – Научно-исследовательский и образовательно-выставочный проект «Силуэты Победы». Фрагмент экспозиции

Figure 2. – Scientific and educational-exhibition project «Silhouettes of Victory». Fragment of the exhibition

Некоторые работы, в целях расширения воздействия на спектр чувств посетителей, дополнялись ароматическими мешочками – в них располагались сборы трав, аромат

которых отсылал к событиям на музейных иллюстрациях.

Результаты проекта были опубликованы на сайте Музея битвы за Днепр, а сам проект вызвал неподдельный интерес у посетителей музея, которые с большим интересом слушали живые и короткие рассказы очевидцев о том знаменательном дне, который принес мир и спокойствие в их жизни.

Цель данной работы – обратить внимание на значение коммеморативных практик, реализуемых институтами памяти в настоящее время, которые способствуют сохранению исторического наследия и связи поколений. Для этого предполагается изложить историю Лоевского района в годы Великой Отечественной войны на основе документальных фактов, полученных в результате проведенной научно-исследовательской архивной и поисковой работы сотрудниками Музея битвы за Днепр, а также собранных и зафиксированных свидетельств тогдашних жителей о Победе, которые были интерпретированы современным музейным инструментарием в 2019 году в рамках проекта «Силуэты Победы». Важный акцент сделан на том, что спустя шесть лет после реализации проекта и 85 лет с года Победы в Великой Отечественной войне неумолимо становится меньше очевидцев и участников тех событий, которые выступают носителями воспоминаний, имеющих историческую и социальную ценность для формирования коллективной памяти последующих поколений.

Первый послевоенный хлеб

«Освобождение Лоева я не помню. Мы в то время прятались в лесу, а когда вернулись, Лоев было не узнать. От нашего дома осталась только печка. Рядом с ней мы вырыли землянку. Здесь и жили некоторое время вместе с мамой, бабушкой Дусей и теткой с двумя ее детьми. Как-то раз, разжившись мукой, бабушка заявила о своем намерении истопить печку и выпечь для нас, детей, хлебушек. Видели бы вы, с какой торжественностью замешивала она тесто, пекла этот маленький колобочек, а когда уже пришло время его вытаскивать, на улице показались наши солдатики. Помню, как бабушка, выхватив хлеб из печки, стала бросаться то к одному, то ко второму, вот, мол, сыночки, возьмите. Только спешили солдатики, хлеб у старушки брать не стали, так и стояла она с ним в протянутых руках, растерянная, заплаканная. Сколько было потом таких хлебов, а запомнился именно этот!»(история записана от Пинчук Елены, уроженки Лоева).

Рисунок 3. – Пинчук Елена Тимофеевна

Figure 3. – Pynchuk Aliena

Пинчук Елена Тимофеевна (рисунок 3). *Вместе с родными жила в Лоеве. Была свидетелем оккупации города. Старший брат был проводником в десантно-диверсионной группе партизанского отряда, родители все время поддерживали связь с партизанами. Мама Елены Тимофеевны была в составе Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. После войны закончила Ленинградский педагогический институт, вернулась в родной город, работала учителем русского языка и литературы. Постоянная участница встреч со школьниками, проводила краеведческую работу, автор воспоминаний в районной газете. Неоднократно была отмечена грамотами и благодарностями, орденами, медалями, отличник просвещения БССР.*

25 августа 1941 года над Лоевом раздался гул моторов – немецкая авиация начала массированную бомбардировку. В небе – огонь и дым, на земле – паника и страх. Мирное местечко оказалось в эпицентре военных действий, и уже в ночь с 26 на 27 августа в город вошли отряды оккупантов.

Наступление шло стремительно с двух направлений – со стороны Брагина и Речицы. Жители, охваченные ужасом, бросали свои дома и укрывались в окрестных лесах, надеясь на спасение. Но война не знала границ: она была повсюду – в

воздухе, на дорогах, в полях и даже в тишине лесной чащи.

Лоев стал одним из первых населенных пунктов района, принявших на себя удар оккупации. Эти дни стали началом долгих дней страданий, борьбы и потерь, которые навсегда остались в памяти местных жителей.

«Во время освобождения мы были в Лоеве, мне было 6 лет. Крайнюю улицу от Днепра (нынешняя Царикова) немцы сожгли огнеметами, остались одни трубы-дымоходы, уличные коты любили сидеть на обгоревших печах. Помню, во время освобождения из-за реки начался обстрел, снаряды летели на старое кладбище.

Уже после войны на кладбище мы рубили большую старую сосну, боялись, что упадет. Мой помощник пилит и спрашивает:

– А зачем это в дерево гвоздей столько набили?

– Никто гвозди не забивал – это осколки и пули, застрявшие в дереве со времен войны!» (история записана от Байдака Евгения, уроженца Лоева).

Рисунок 4. – Байдак Евгений Павлович

Figure 4. – Bajdak Jauhien

Байдак Евгений Павлович (рисунок 4). *Вместе с мамой, братьями и сестрой проживал во время войны в Лоеве. Как только фашисты вошли в город, вся семья попала в расстрельный список, так как старший брат Василий участвовал в партизанском движении, а в ноябре 1942 года присоединился к отряду Ковпака С.А. Скрываясь от*

расправы, семья покинула дом. Самого младшего, Евгения Павловича, сначала оставили жить у близких родственников, а позже тайком вывезли в партизанский отряд в лес. Долгое время Евгений Павлович работал на севере, выйдя на пенсию, вернулся в родной город.

Во время немецкой оккупации на территории Лоевского района была установлена жесткий оккупационный режим: действовали комендатура, жандармерия и полицейские участки. Фашисты активно привлекали местных предателей, формируя полицейские структуры в Лоеве, Абакумах, Хоминке, Ручаёвке и других населенных пунктах.

Жандармерию возглавил Брун, погранотряд – Кригер. Вместе с подчиненными – Гофманом, Краузе, Липальтом, Генсе, Гахтманом – и местными полицаями они несут ответственность за жестокое обращение с мирным населением, унижения и массовые расправы [3, с. 109].

Колодец без воды

«Эпизод, который врезался в память... После освобождения деревни в колодцах не было воды, такой был большой расход. Вода была необходима для медсанбата, который стоял в деревне. С молодым солдатиком мы поехали на машине в соседнюю деревню Крупейки, где колодцы стояли в яре. Я был очень рад, что впервые проехал на машине и помог красноармейцам. А по всей деревне пошла молва: «Маладзец Міша Кебкаў, нападў нашых вадой» (Анисовец Михаил, уроженец д. Колпень Лоевского района).

Рисунок 5. – Научно-исследовательский и образовательно-выставочный проект «Силуэты Победы». Фрагмент экспозиции «Колодец без воды»

Figure 5. – Research, educational and exhibition project «Silhouettes of Victory». Fragment of the exhibition «Well without Water»

Военные годы оставили глубокий след в истории Лоевского района. По архивным данным, из 103 населенных пунктов более 80 были разрушены [4]. Война прошла по этой земле, не щадя ни маленькие деревушки, ни центры сельсоветов, оставив за собой пепел и тишину.

Тишина свободы

«Хорошо помню день, когда нас освободили, хотя мне было совсем мало лет. Накануне стреляли, гремели взрывы – сердце рвалось от страха. А утром, когда мы возвращались из леса, была такая тишина. Тихо, тихо, даже птицы не пели. Детским умом еще не понимала, но помню – идем, а вокруг солдатики лежат, как будто спят» (история записана от Двороковской (Германенко) Раисы, уроженки д. Буда–Петрицкая Лоевского района).

Буда–Петрицкая – деревушка на границе Лоевского и Брагинского районов. До войны в деревне было 70 домов, проживало 248 человек, люди трудились в колхозе, работали паровая мельница, шерсточесальня, кузница. В 1943 году были разрушены все дома в деревне, погибло 11 человек.

В осенне-зимние месяцы 1943–1944 годов, когда началось освобождение Беларуси, немецкие оккупанты проводили политику полного разорения захваченных земель, применяя тактику «выжженной земли». Для Лоевского района октябрь и ноябрь 1943 года стали особенно трагичными: масштабы разрушений были огромны. В октябре частично пострадали деревни Абакумы и Майск, а в ноябре полностью уничтожили Райск и частично Липняки.

В том же месяце была сожжена деревня Старая Олешковка: из 110 домов уцелели лишь три. По воспоминаниям жителей, из деревни насильно вывезли в Германию около 250 человек, а 89 были расстреляны [4].

За годы войны в Лоевском районе дотла сожгли 25 деревень. Почти полностью в огне пылали Бывальки, Деражичи, Карповка, Козероги, Колпень, Новая Борщевка, Ястребка и многие другие. Исчезла с лица земли деревня Рудня–Песочная – после войны люди сюда не вернулись.

И только лесная деревушка Пустая Гряда чудом избежала участи соседей: все дома там уцелели, словно сама судьба решила сохранить этот уголок.

Пустая Гряда

«Когда началась война, в деревню пришли фашисты. Во время отступления немцы на деревенском кладбище

установили пулеметы с зажигательной смесью – деревню жечь. А на нашем огороде были сложены 3 скирды: одна с ячменем и овсом, вторая с гречкой и третья с житом. За ними фашисты поставили цистерны с горючим. Женщины всей деревни собрались и за день соткали три полотенца, мужчины сделали три креста. Жители с иконой святого Николая обошли вокруг деревню, на дорогах, ведущих в деревню, установили кресты и повязали на них полотенца. С Божьей милостью во время войны в деревне не сгорел ни один дом, только скирда в конце огорода.

Деревню освободили 16 октября»(история записана от Крупейченко Марии, уроженки д. Пустая Гряда Лоевского района).

Рисунок 6. – Научно-исследовательский и образовательно-выставочный проект «Силуэты Победы». Фрагмент экспозиции «Пустая Гряда»
Figure 6. – Research, educational and exhibition project «Silhouettes of Victory». Fragment of the exhibition «Pustaja Grada»

Крупейченко Мария Афанасьевна *Вместе с родителями во время войны проживала в родной деревне Пустая Гряда. Семья поддерживала связь с партизанским отрядом, передавала им продукты питания и средства для дезинфекции, давала приют для еврейских и белорусских*

семей, скрывавшихся от карателей. С шестнадцати лет работала на разработках торфа, трудилась в колхозе. Более двух лет работала на стройке каменщиком, штукатуром – восстанавливала послевоенный Минск. Жила в деревне Крупейки, до последних дней хранила деревенскую оброчную икону Св. Параскевы. Двери ее дома всегда были открыты для каждого верующего (рисунок 7).

Рисунок 7. – Крупейченко Мария Афанасьевна

Figure 7. – Krupichanka Maryja

Последствия Великой Отечественной войны для Лоевского района были поистине катастрофическими. Как и многие другие уголки страны, он стал ареной жестоких преступлений, разрушений и человеческих трагедий. Помимо колоссальных экономических потерь, регион понёс невосполнимое людские утраты.

Установление «нового порядка» началось с кровавых расправ над мирными жителями – в первую очередь евреями, семьями партизан и советскими военнопленными. Весной 1944 года Чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний нацистов зафиксировала ужасающие факты. При эксгумациях массовых захоронений были обнаружены сотни тел.

Массовой могилой стал противотанковый ров, тянувшийся от старой Козерожской дороги. Из него следственная комиссия извлекла 124 тела. Ров возле бывшего промкомбината стал могилой для 40–45 советских

солдат и 60 мирных жителей. Во дворе бывшей музыкальной школы, превращенной в годы оккупации в полицейский участок, нашли три ямы с телами 150 человек – женщин, мужчин, стариков и даже младенцев. В еще одной могиле за зданием бывшей средней школы обнаружены останки 143 военнопленных. Массовые захоронения были найдены также у озера Витацкое и во дворе бывшего райисполкома [5].

Небесный привет

«Однажды гуляю во дворе и слышу рокот самолета. Смотрю, летит со стороны Киева кукурузник низко-низко. Пролетел над хатой, в самолете сидели два летчика и красноармеец в шинели. Вечером пришла сестра Марина и говорит, мол, в кукурузнике был наш брат Николай. Он пролетал над родной деревней и сбросил письмо. Его потом бригадир Прокоп Лацук прочитал на поле собравшимся женщинам. Брат приветствовал родных, односельчан, сообщал, что временно улетает в тыл. А в конце письма приписка: «Враг будет разбит, победа будет за нами» (история записана от Шклярва Афанасия, уроженца д. Деражичи Лоевского района).

Рисунок 8. – Шклярва Афанасий Гаврилович

Figure 8. – Shklyarau Aranas

Шклярва Афанасий Гаврилович (рисунок 8). Во время Великой Отечественной войны жил в родной деревне Деражичи со старшей сестрой. На его глазах деревня была оккупирована, он же стал свидетелем героического освобождения ее осенью 1943 г. Друзьями его детства стали связисты, жившие в их доме, водитель Женя, который после

освобождения Деражич погиб уд. Севки. Другом всей жизни Афанасия стали спасенный 15 октября 1943 г. летчик Николай Иванович Лунев и Шитиков, бывший участник форсирования Днепра. Вырос от матроса до капитана, за всю трудовую деятельность неоднократно награждался благодарностями, грамотами речного флота. Вел активную работу по увековечению памяти погибших солдат. В 2022 г. присвоено звание «Почетного гражданина Лоевского района» [6].

По данным экспертов и свидетельствам очевидцев, в сельской местности Лоевского района было сожжено и разграблено 4258 жилых домов. В Германию были угнаны или уничтожены тысячи голов скота: 3847 лошадей, 6583 коровы, 86644 птицы. Захвачено 126198 центнеров зерна [3, с. 166].

Жертвами террора стали более 1600 женщин, стариков, среди них 195 детей. Более 700 человек погибли при сожжении деревень, свыше 2000 трудоспособных жителей были насильно вывезены в Германию [3, с. 109].

Осенняя Казанская – праздник Победы

Рисунок 9. – Научно-исследовательский и образовательно-выставочный проект «Силуэты Победы». Фрагмент экспозиции «Осенняя Казанская – праздник Победы»

Figure 9. – Research, educational and exhibition project «Silhouettes of Victory». Fragment of the exhibition «Autumn Kazanskaja – Victory Celebration»

«Во время войны жители деревни Буда-Петрицкая ушли из своей деревни и прятались в лесу недалеко от партизанской стоянки. Нас освободили осенью, на Казанскую. Когда мы вышли из лесу и пришли в деревню увидели только обгоревшие печные коминны – деревня была полностью сожжена. Нам пришлось уйти на Иваньков» (история записана от Двороковской (Германенко) Раисы, уроженки д. Б. Петрицкая Лоевского района).

Двороковская Раиса. Вместе с родителями до войны жила в д. Б. Петрицкая. Мама Раисы собирала и передавала продукты для партизан. Когда жить в деревне стало опасно, все жители деревни, оставив свои дома, поселились в лесу в гражданском лагере на болотном мысу в урочище Зеленый Мох. Непроходимое болото стало природной защитой от оккупантов. Будучи в лесу, маленькая Раиса получила осколочное ранение в ногу. Проживала в д. Белый Колодец.

За несколько дней до оккупации Лоевского района, 21 августа 1941 года, на базе истребительного батальона по борьбе с авиадесантом немецко-фашистских захватчиков началось формирование первого партизанского отряда «За Родину». В его состав вошли секретари Лоевского райкома партии – Николай Анищенко (комиссар), Григорий Синяков (командир отряда), Степан Дундуков, а также члены бюро райкома и исполкома райсовета. Они стали организаторами и лидерами сопротивления на родной земле. Работники партийных и хозяйственных структур также ушли в лес в междуречье Днепра и Сожа.

Первую зиму 1941–1942 годов отряд, состоявший из 51 человека, провел в лесах Лоевщины. Это было тяжёлое испытание. 10 июля 1943 года на базе отряда «За Родину» была создана бригада «За Родину», командиром бригады стал Г. Синяков. Бригада насчитывала более 700 человек [3, с. 109].

Памятник в д. Глушец

«Каждый год 9 мая в деревню приезжали участники битвы за Днепр. Многие со своими детьми, а также родственники погибших здесь солдат. Приезжал и я. При форсировании Днепра и освобождении деревень Глушец, Деражичи, Старая Лутава, Новая Лутава погибло очень много солдат. Среди них 10 Героев Советского Союза... Я изготовил 10 плит размером 350 на 250 мм из нержавеющей стали и нанёс на них имена героев» (история записана от Шклярова Афанасия, уроженца д. Деражичи Лоевского района).

К осени 1943 года советские войска уверенно продвигались к победе. Немецкое командование рассчитывало задержать наступление на Днестре, превратив его в непреодолимый барьер. В районе Лоева ширина реки достигала 400 метров, и именно здесь проходил оборонительный рубеж «Восточный вал».

Советское командование решило сорвать планомерный отход врага и форсировать Днепр с ходу.

27 сентября войска 61 армии форсировали Днепр в районе дд. Глушец – Деражичи и овладели небольшим плацдармом на правом берегу Днепра. В кровопролитных боях войска 61 армии в течение 20 дней удерживали завоеванный плацдарм и вели бои за его расширение.

Особо ожесточенные бои развернулись за д. Глушец. Деревня не раз переходила из рук в руки и полностью была сожжена. Враг всеми силами пытался сбросить в Днепр переправившихся бойцов. Полностью деревня Глушец была освобождена от немецко-фашистских захватчиков только 12 октября 1943 г. Это был первый населенный пункт района, освобожденный от врага. За беспримерный героизм и отвагу воинам 81 стрелковой дивизии, ведшей бои за д. Глушец, установлена стела, где в боях на Лоевском плацдарме 22 воина этой дивизии были удостоены звания Героя Советского Союза.

Сладость свободы

Рисунок 10. – Научно-исследовательский и образовательно-выставочный проект «Силуэты Победы». Фрагмент экспозиции «Сладость свободы»

Figure 10. – Research, educational and exhibition project «Silhouettes of Victory». Fragment of the exhibition «Sweetness of Freedom»

«Семья моего отца родом из Переделки. Мой отец до войны уехал в Москву, учился в университете. В Москве он встретил свою будущую жену Нину. В 1939 году родилась я. Летом 1941 года наша семья уехала на лето в Переделку, к

родне. Здесь же мы встретили войну. Немецкие врачи над нами проводили опыты, прививали менингит. Здесь же меня крестили. В 1943 году, когда началось освобождение деревни, мне было 4 года, папу я совсем не помнила, можно сказать даже, не знала. В один из дней вдалеке я заметила красивую белую лошадь, она приближалась ко мне. На ней сидел мужчина, он улыбался мне и почему-то знал мое имя. Этот незнакомый дядя слез с лошади и протянул мне в ладони какие-то кусочки.

– На попробуй, это вкусно!

Это был сахар, такого сладкого сахара я никогда в жизни больше не пробовала. И это был мой папа!»(история записана от Двораковской Натальи, уроженки г. Москвы).

Двораковская Наталья Михайловна. Родилась в семье Двораковского Михаила Самойловича, уроженца д. Переделка. Родилась и жила до 1941 г. в Москве. Ее отец окончил Биофак Московского государственного университета. В августе 1941 г. был призван на фронт. В д. Переделка маленькая Наталья оказалась со своей мамой у родителей отца. Немецкие грабители сожгли дом бабушки Натальи, выгнали их на улицу, вытоптали и уничтожили колхозный сад. Двигаясь с фронтом, Михаил Самойлович попрощался с семьей. После освобождения семья воссоединилась и вернулась в Москву. После демобилизации в 1945 г. Михаил Самойлович работал на кафедре геоботаники в должности доцента, занимался педагогической и научной деятельностью, кандидат биологических наук. Занимался изучением экологии, биологии, географии деревьев и кустарников, проектом ползащитных лесных полос. Его не стало в 1994 г.

Ночью 15 октября батальоны 65-й армии заняли позиции для наступления. На рассвете, под прикрытием артиллерии и авиации, началось форсирование Днепра. Уже утром 16 октября стрелковые корпуса пошли в наступление в направлении Лоева и соседних деревень. К 18:00 106-я стрелковая дивизия овладела Лоевом – город был освобожден.

В оперативной сводке Совинформбюро за 17 октября сообщалось: «Южнее Гомеля наши войска успешно форсировали Днепр и, прорвав оборону противника протяженностью по фронту 20 километров и на глубину от 5 до 10 километров, овладели районным центром Гомельской области городом Лоевом, населенными пунктами Козероги, Крупейки, Щитцы, Бывалки» [7].

Форсирование Днепра 65-й армией с захватом плацдарма имело важное оперативное значение для развертывания дальнейшего успешного наступления и освобождения юго-восточных территорий Беларуси. 10 ноября с лоевского плацдарма началась Гомельско-Речицкая наступательная операция, в результате завершения которой 26 ноября был освобожден город Гомель – первый областной центр БССР.

Победа в Великой Отечественной войне настала только спустя 19 месяцев после освобождения Лоева.

Сирень победы

Рисунок 11. – Научно-исследовательский и образовательно-выставочный проект «Силуэты Победы». Фрагмент экспозиции «Сирень победы»
Figure 11. – Research, educational and exhibition project «Silhouettes of Victory».
Fragment of the exhibition «Lilac of Victory»

«Моя мама работала телефонисткой на водной станции, и семья узнавала новости раньше других в Лоеве. Именно от неё в июне 1941 года я, тогда девятилетняя девочка, впервые услышала, что бомбят Киев. Позже, из репродуктора на площади, пришло официальное подтверждение – началась война. Все говорили, что день был солнечным и жарким, но в моей детской памяти он остался мрачным и тревожным – лица людей вокруг были почерневшими от страха и горя.

И вот – май 1945 года. Ночью мама, дежурившая на станции, услышала долгожданную весть: фашистская Германия капитулировала. Не в силах сдержать эмоции, она оставила коммутатор на монтера и ворвалась в дом, где

временно жила наша семья:

– Вставайте! Победа! – кричала она, не помня себя от счастья.

В доме началась буря эмоций: обнимались, смеялись, плакали. Тетю Катю, потерявшую на фронте двух сыновей, пришлось отпаивать лекарствами. Я выбежала на улицу и, не останавливаясь, кричала всем:

– Просыпайтесь! Вставайте! Победа!

К девяти часам все дети, и в том числе я, пришли в школу. Учитель, Владимир Иванович Козлов, объявил:

– Положите книги. Уроков не будет. Берите букеты – идём на площадь!

Но где было взять цветы? Май тогда был холодным, сирень ещё не распустилась. И всё же мы ломали нераскрывшиеся веточки, чтобы хоть как-то украсить этот день. С этими скромными букетами мы, дети войны, бежали навстречу первому победному маю – с радостью, которую невозможно было сдержать»(история записана от Пинчук Елены, уроженки г. Лоева).

Так пришёл мир в наш родной прекрасный город Лоев. Люди начали восстанавливать разрушенное, строить заново, мечтать о будущем. С надеждой и огромным желанием они возвращались к мирной жизни, шаг за шагом преодолевая последствия страшной войны.

Заключение

Прошло 80 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. За это время открыты новые исторические факты, возвращены из забвения подвиги подлинных героев, подробно изучены подпольная и партизанская борьба. Всё это помогает нам воссоздать картину тех лет. Но личные истории, истории и судьбы простых людей помогают нам понять трагичность тех событий.

Героический подвиг тысяч солдат, совершенный на берегу Днепра у Лоева, заслуженно воспет как в научной так и в художественной литературе. В центре городского поселка находится уникальный не только для Беларуси но и для всего Советского Союза мемориальный комплекс, посвященный героям Днепра. Имена 365-ти солдат, удостоенных звания Герой Советского Союза, золотыми буквами навсегда увековечены на мемориальных плитах, а золотую звезду Героя и сегодня гордо возвышает над городом 24-метровый обелиск – символ Славы и Отваги.

Почему проект «Силуэты Победы» (рисунок 12) не повторить? В течении прошедших с момента его реализации пяти лет, из жизни ушли наши главные герои – Елена Тимофеевна Пинчук, ей было 93, Шкляр Афанасий Григорьевич, ему – 95 лет, Крупейченко Мария Афанасьевна, ей – 91, от тяжелой болезни ушел Байдак Евгений... Эти люди, корнями приросшие к родной земле, и были той самой родиной, историей – Елена Тимофеевна была сердцем и памятью местечка Лоева. Их судьбы были полны огорчения и страданий – Афанасий Григорьевич в самом начале войны остался круглой сиротой. Они строили и создавали все с нуля – Мария Афанасьевна юной каменщицей восстанавливала разрушенный после войны Минск, а после своими руками в одиночку построила и собственный дом.

Рисунок 12. – Научно-исследовательский и образовательно-выставочный проект «Силуэты Победы». Фрагмент экспозиции.

Figure 12. – Research, educational and exhibition project «Silhouettes of Victory». Fragment of the exhibition

Работая над проектом, мы понимали, что архивные материалы рано или поздно попадут в научный оборот, они станут основой для дальнейших исследований и открытий. Но воспоминания людей старших поколений, история которых может быть утеряна навсегда, может потянуть за собой потерю связи между поколениями, семейных связей. Каждая из историй уникальна, как уникальна и неповторима жизнь каждого человека. Часто услышанные рассказы не содержали гремевшие раскаты орудийных залпов, в повествованиях не всегда свистели пули над головой, рассказы наших главных героев были тихими, почти шепотом, с тщательно скрываемым трепетом в голосе, а иногда это были короткие эмоциональные истории, истории со слезами о родных, деревне, доме, улице – о самом простом и обыденном. Но именно эти истории дают нам возможность осознать масштабы трагедии и являются бесценными.

Список использованных источников

1. Семашко, К. 35 лет истории. Большое начало маленького музея: концепция документального выставочного проекта «Большое начало маленького музея» / К. Семашко // Культура & Антропология. – 2020. – URL: <http://loyev.museum.by/be/node/50314> (дата обращения: 17.05.2024).
2. Семашко, К. Научно-исследовательский и образовательно-выставочный проект «Силуэты Победы»: научная концепция / К. Семашко // Культура & Антропология. – 2019. – URL: <http://http://loyev.museum.by/be/node/47294> (дата обращения: 09.10.2024).
3. Памяць: Лоеўскі раён : гіст.-дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]; уклад: В. П. Крупейчанка, Л. В. Календа. – Мн.: Бел.Энцыкл., 2000. – 588 с.
4. [Гомельская область, Лоевский район] // Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны (пострадавшие, частично или полностью уничтоженные). – URL: https://db.narb.by/search/?village_name=&name_type=old_name®ion=gomelskaya&district=loevskij&village_year= (дата обращения: 19.11.2024).
5. Материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Лоевского района // Музей битвы за Днепр. – URL: <http://loyev.museum.by/node/49029> (дата обращения: 19.11.2024).
6. Воспоминания Шкляр А. Г. с комментариями // Музей битвы за Днепр. – Ф. 5. Оп. 1, Д. 2.
7. Оперативная сводка за 17 октября 1943 года // Электронная библиотека исторических документов. – URL: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/220582-operativnaya-svodka-za-17-oktyabrya-1943-goda#mode/inspect/page/1/zoom/4> (дата обращения: 19.11.2024).

References

1. Semashko K. 35 years of history. The great beginning of a small museum: the concept of the documentary exhibition project «The Great Beginning of a Small Museum». *Kultura & Antralogiya* [Culture & Anthropology], 2020. Available at: <http://loyev.museum.by/be/node/50314> (accessed 17.05.2024) (in Russian).
2. Semashko K. Scientific and educational-exhibition project «Silhouettes of Victory»: scientific concept. *Kultura & Antralogiya* [Culture & Anthropology], 2019. Available at: <http://http://loyev.museum.by/be/node/47294> (accessed 09.10.2024) (in Russian).
3. Pashkou G. P. (ed.). *Memory: Loyev district historical and documentary chronicles of the towns and districts of Belarus*. Minsk, Belaruskaya Entsyklapedyya Publ., 2000. 588 p. (in Belarusian).
4. Gomel region, Loyev district. *Belarusian villages burnt during the Great Patriotic War (affected, partially or completely destroyed)*. Available at: https://db.narb.by/search/?village_name=&name_type=old_name®ion=gomelskaya&district=loevskij&village_year= (accessed 19.11.2024) (in Russian).
5. Materials of the Extraordinary State Commission for the establishment and investigation of the atrocities of the Nazi invaders in the territory of the Loyev district. *Museum of the Battle of the Dnieper*. Available at: <http://loyev.museum.by/node/49029> (accessed 19.11.2024) (in Russian).
6. Memoirs of A.G. Shklyarov with Comments. *Museum of the Battle of the Dnieper*; coll. 5, aids 1, fol. 2 (in Russian).
7. Operational summary for 17 October 1943. *Digital library of historical documents*. Available at: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/220582-operativnaya-svodka-za-17-oktyabrya-1943-goda#mode/inspect/page/1/zoom/4> (accessed 19.11.2024) (in Russian).